

CONCEPȚII JURIDICE PRIVIND DREPTUL FUNDAMENTAL LA ÎNVĂȚĂTURĂ

Rodica NICHITA

Universitatea de Studii Europene din Moldova

Articolul include concepțiile juridice privind dreptul fundamental la învățatură care exemplifică abordarea dreptului fundamental la învățatură sub două aspecte: conștientizarea semnificațiilor de natură teoretică a importanței dreptului fundamental la învățatură ca mecanism de transmitere a experienței, cunoștințelor și principiilor morale din generație în generație, și reglementarea dreptului fundamental la învățatură ca garanție juridică a continuității și calității dezvoltării sociale. Ca și alte drepturi umane, dreptul fundamental la învățatură reprezintă un fenomen social-istoric, esența căruia s-a manifestat în timp, pe măsura dezvoltării și desăvârșirii dreptului fundamental la învățatură ca un tip special de reglementare socială, fapt care s-a reflectat atât în înțelegerea ideologică și teoretică a esenței dreptului fundamental la învățatură, precum și în încercările de reglementare normativă a acestuia.

Cuvinte-cheie: *drept; învățatură; educație; instruire; drept fundamental.*

LEGAL CONCEPTS ON THE FUNDAMENTAL RIGHT TO EDUCATION

The article includes the legal concepts on the fundamental right to education that exemplifies the approach on the fundamental right to education under two aspects: the awareness of the meanings of theoretical importance of the fundamental right to education as a mechanism of transmission of experience, knowledge and moral principles from generation to generation and the regulation of the fundamental right to education as a legal warranty of continuity and quality of the social development. Like other human rights, the fundamental right to education is a social-historical phenomenon, the essence of which has been manifested in time, together with the development of the fundamental right to education as a special kind of social regulation, a fact that was reflected both in the ideological and theoretical understanding of the essence of the fundamental right to education, as well as in the attempts of its legal regulation.

Keywords: *right; training; education; learning; fundamental right.*

Introducere. Drepturile omului implică corelația dintre putere și individ [1]. În acest sens, apare pentru prima dată noțiunea de „drept fundamental al omului”, definită ca drepturi consacrate în Constituție, adică drepturi constituționale [2]. Observăm că anumite drepturi subiective, datorită importanței lor, sunt selectate pe criteriul valoric și sunt înscrise în drepturile fundamentale ale omului. Vom reține că ele sunt drepturi esențiale pentru cetățeni, pentru viață, pentru libertate, pentru personalitatea lor [2]. Astfel, vom defini drepturile omului ca acele prerogative naturale ale ființei umane, în temeiul cărora omul, conform voinței sale subiective, poate desfășura sau refuza o acțiune, pentru exercitarea unei valori umane, în scopul coexistenței sale în societate. Definind în acest mod drepturile omului, constatăm sinonimia acestui termen cu termenii de: *drepturi naturale*, care poate fi utilizat de juriști numai pentru a remarca originea lor naturală; *drepturi subiective*, pentru a sublinia dependența exercitării drepturilor omului de voința lui subiectivă [3].

Luând în considerație caracteristicile drepturilor omului în literatura de specialitate, prin drepturi fundamentale ale omului înțelegem totalitatea prerogativelor inalienabile, esențiale pentru libera dezvoltare a ființei umane și subiective care datorită importanței lor sunt prevăzute în norme imperative naționale –

constituții; internaționale – declarații, convenții, pacte. În această ordine de idei, pilonul de bază al progresului și reformării învățământului îl constituie învățătura, care capătă caracterul esențial și fundamental după importanța valorică pe care o ocupă în societate.

Trebuie de precizat faptul că în epocile precedente, cum ar fi cea antică sau medievală, învățământul nu poate fi numit în sensul modern pe care îl cunoaștem astăzi, acela al învățământului organizat de stat, dar poate fi văzut ca o prerogativă morală a fiecărui om. Din aceste considerente, Aristotel considera că educatorul este asemenea sculptorului care cioplește blocul de marmură, deci educația s-ar putea asemăna cu o „cioplire”. Erasmus din Rotterdam o consideră pe aceasta o modelare, educatorul modelând sufletul copilului ca pe o pastă [4].

Este de menționat că în perioada antică, model de educație era cea spartană care cuprindea, într-o măsură mai mică, aspecte intelectual-estetice (însușirea scrisului, cititului, arta vorbirii „laconice” etc.), dar se punea un mare accent pe formarea unor deprinderi practice (pregătirea așternutului pentru noapte, rupearea trestiei cu mâna).

Odată cu dinamismul raporturilor sociale și evoluției istorice, epoca medievală a avut un aport direct asupra învățământului, chiar dacă lipseau re-

glementările juridice, pedagogii din acea perioadă puneau bazele conținutului dreptului pe care îl cunoaștem în zilele noastre. Așadar Comenius, filozof, gramatician și pedagog ceh, care s-a ocupat toată viața de perfecționarea metodelor pedagogice, a propus în secolul al XVII-lea un model de educație considerat, la vremea respectivă, perfect și complet („Didactica Magna”) [5]. Pedagogul ceh susținea: posibilitatea și necesitatea educării tuturor copiilor; copiii de aceeași vârstă să formeze o clasă, iar mai multe clase, o școală; profesorul, pentru a avea succes, trebuie să respecte anumite principii filozofice și psihologice; anul de învățământ să înceapă toamna (1 septembrie) și să se finalizeze vara, înaintea secerișului (au apărut trimestrele-vacanțele). Cu toate criticile și ameliorările propuse, modelul de educație gândit de Comenius se menține și astăzi în unele țări, mai ales învățământul de stat, protejat de legislațiile din domeniul educației.

Punctul de referință în cazul dat îl prezintă două aspecte (1) conștientizarea semnificațiilor de natură teoretică a importanței dreptului fundamental la învățatură ca mecanism de transmitere a experienței, cunoștințelor și principiilor morale din generație în generație, și (2) reglementarea dreptului fundamental la învățatură ca garanție juridică a continuității și calității dezvoltării sociale. Ca și alte drepturi umane, dreptul fundamental la învățatură reprezintă un fenomen social-istoric, esența căruia s-a manifestat în timp, pe măsura dezvoltării și desăvârșirii dreptului fundamental la învățatură ca un tip special de reglementare socială, fapt care s-a reflectat atât în înțelegerea ideologică și teoretică a esenței dreptului fundamental la învățatură, precum și în încercările de reglementare normativă a acestuia.

Deja în filosofia greacă antică găsim argumente privind necesitatea învățământului obligatoriu general și educării copiilor [6]. Socrate menționa că „orice om, indiferent de faptul dacă este talentat sau nu, ar trebui să învețe și să practice domeniul în care ar dori să obțină succes” [7]. Platon a explicat că, în cazul unei organizări sociale dorite „va merge la școală nu numai cel, tatăl căruia dorește acest fapt – acel, tatăl căruia nu dorește acest fapt, chipurile, se poate abține de la educație – dar, cum se spune, fie că ești tânăr, fie că ești bătrân, ar trebui, pe cât posibil, să obții educație, deoarece copiii aparțin mai mult statului decât părinților acestora”. Astfel, Platon stabilește caracterul obligatoriu al învățământului pentru toți cetățenii liberi ai statului, indiferent de gen. În lucrările filozofilor greci pentru prima dată a fost formulată ideea importanței accesului egal la educație, precum și a necesității participării statului în cadrul organizării educației. Acest fapt era necesar pentru a atinge obiectivele educației – posibilitățile fiecărui cetățean liber de a participa „în mod util” la treburile de stat.

Aceste idei erau reflectate în practica statelor Greciei Antice, unde pentru prima dată au fost deschise instituții de învățământ de înaltă calitate la diferite niveluri și învățământul a devenit un atribut obligatoriu al educației în scopuri politice în Atena sau militare în Sparta. Anume în orașele-state din Grecia Antică au fost puse pentru prima dată bazele sistemului de învățământ, definite prin formele sale de bază *învățământ individual* sau *colectiv*. Aceste opinii au fost dezvoltate în lucrările filozofilor antici romani, care acordau deosebită atenție pedagogiei teoretice și practice. Seneca, Cicero, Caton, Plutarh, Quintilian au subliniat necesitatea învățământului care are drept scop educarea unei persoane independente, cu valori morale ridicate, au introdus mai multe obiecte obligatorii, au propus noi metode și forme de învățământ. Astfel de idei au stat la baza ideilor dezvoltate în acea perioadă a dreptului natural și contractului social, și toate împreună au format temelia conceptului drepturilor omului, inclusiv dreptul fundamental la învățatură [6].

Ideile cu referire la educația și formarea cetățenilor liberi propuse în Antichitate nu formulau esența dreptului fundamental la învățatură în sensul actual – acestea constituiau primele încercări de formulare a noțiunii de principii a dreptului fundamental la învățatură, de proces educațional și importanța acestuia în viața fiecărui individ, stat și societate.

În Evul Mediu, caracterizat preponderent de concepții religioase, dogmatice, abordările ce țin de educație formulate în Antichitate au căpătat unele schimbări. Cu toate acestea, anume în societatea medievală în secolele XIII-XIV a fost proclamat principiul „oportunități educaționale pentru toți”, indiferent de gen sau situația materială, au apărut primele universități. Astfel, la începutul epocii Renașterii a fost creată o bază socială și teoretică pentru dezvoltarea drepturilor omului, inclusiv a dreptului fundamental la învățatură.

În epoca Renașterii, au început să apară instituții de învățământ separate, bazate pe principiile libertății și accesul la educație. Una dintre aceste școli a devenit „Școala bucuriei” Vittorino da Feltre în Mantua, principiul de bază al căreia a fost declarat principiul libertății elevului: „în cazul în care elevii studiază în libertate, acest fapt îți oferă posibilitatea de a vedea destul de ușor, în ce domeniu are preponderent talent și înclinație fiecare elev” [8]. La această școală a visat și Thomas More în lucrarea sa *Utopia*, dar totuși, pentru acesta, valoarea de bază nu o reprezenta libertatea, ci universalitatea: participarea obligatorie a cetățenilor de ambele genuri în munca socială, după opinia lui T. More [9], se asocia cu învățământul general obligatoriu.

Anume în perioada Renașterii problema garantării educației cetățenilor a început să fie abordată ca o preocupare de stat. Necesitățile dezvoltării industriale

au constrâns statele din Europa să-și asume responsabilitatea de a oferi educație cetățenilor acestora. După aceasta atare fapt a fost reflectat în actele normative corespunzătoare. În anul 1560, în cadrul unei reuniuni a Statelor Generale ale Franței a fost adoptat un proiect de lege privind învățământul general. În anul 1571, regina Navarrei Ioana III a adoptat un regulament privind învățământul obligatoriu, în același timp, Regatul suedez a depus eforturi pentru a îndeplini o sarcină aproape de neîndeplinit pentru acea perioadă – garantarea alfabetizării universale a populației.

În anul 1616, Legea cu privire la înființarea școlilor în Scoția prevedea ca în cadrul fiecărei parohii să fie înființată o școală, finanțată de enoriași și monitorizată de biserică [10]. În anul 1636, în Colonia Massachusetts Bay (în prezent – Massachusetts) a fost deschisă Universitatea Harvard, iar 9 ani mai târziu, în anul 1647, Curtea Supremă a acestei colonii a stabilit necesitatea învățământului obligatoriu. În conformitate cu decizia Curții, fiecare oraș era obligat să deschidă după modelul britanic o școală de gramatică, iar părinților care interzic copiilor să meargă la școală, le erau aplicate amenzi. În conformitate cu normele în vigoare din acea perioadă, dacă instanța constata faptul că părinții nu pot oferi educație copiilor lor, atunci autoritățile aveau dreptul să-i decadă din drepturi părintești și să-i dea în îngrijirea unei alte familii.

Termenul „educație” a început să fie utilizat pe scară largă în secolul XVIII. Filosofii din Antichitate, Evul Mediu, Renaștere și începutul Iluminismului preferau să vorbească doar despre „educarea” sau „formarea” copiilor și adolescenților. Numai din secolul al XVIII-lea, cuvântul „educație”, a început să fie aplicat la toate nivelurile de educație – primar, secundar și superior, obiectivele prioritare ale cărora erau numite educarea morală și dezvoltarea anumitor abilități și cunoștințe. Până recent principiile dreptului fundamental la învățatură se dezvoltau preponderent prin prisma pedagogiei și nu erau considerate ca o manifestare a drepturilor subiective ale omului. Acestea s-au format din metodele de educare și formare profesională, se asociau cu anumite priorități în domeniul învățământului. Pentru prima dată aceste principii au căpătat reglementare normativă la sfârșitul secolului XVIII-începutul secolului XIX, iar însuși dreptul fundamental la învățatură a apărut în actele constituționale și legislative în prima jumătate a secolului al XIX-lea.

Problema formării dreptului fundamental la învățatură este direct legată de problema apariției și stabilirii conceptului de drepturi ale omului. Unii autori consideră că formarea instituției de drepturi ale omului a devenit posibilă în contextul apariției unui aparat conceptual special, în primul rând, a termenului de „drept”, în sensul subiectiv. Astfel, filozoful britanic A. Macintyre constată că, până în

secolul XIV-XV, în nicio limbă din lume nu exista un echivalent al termenului de „drept” care există în perioada actuală [11]. Cu acest punct de vedere nu sunt de acord, alți cercetători-juriști. E. Annars a arătat în mod convingător că „popoarele care locuiau în zona Mării Mediteraneene, și care cu multe mii de ani au pus bazele culturii, pe care astăzi noi o numim occidentală, deja aveau un sistem de norme juridice al unei comunități tribale, chiar înainte de epoca cea mai apropiată de epoca dezvoltării culturilor urbane mai superioare cu autoritate centrală de stat organizată în mod sigur” [6].

Opinia academicianului V.S. Nersesyant reprezintă o justificare teoretică a cercetării originilor dreptului fundamental la învățatură în istoria doctrinelor politice și juridice, care a remarcat că „orice sistem de drept, la orice etapă istorică, a inclus și include în mod vădit sau ascuns o anumită noțiune juridică a ființei umane ca subiect de drept și o reprezentare corespunzătoare a drepturilor și responsabilităților, libertăților și restricțiilor acesteia. În acest sens, istoria dreptului și doctrinelor juridice – este în același timp și istoria formării și evoluției conceptului de drepturi ale omului...” [12].

Schimbările majore în abordarea educației au fost legate de înțelegerea rolului statului în garantarea acesteia: în această perioadă problema educației cetățenilor a ajuns să fie privită ca o chestiune publică, asociată cu necesitatea muncitorilor calificați în cadrul unei societăți industriale în dezvoltare. Este semnificativ faptul că acest proces a fost însoțit de apariția treptată a obligațiilor de reglementare a statului, a angajatorului în formarea specialiștilor, ceea ce a dus ulterior către secolul XX la apariția dreptului de creanță valorificat față de stat cu privire la acordarea dreptului la învățatură și acordarea acestui drept tuturor subiecților de drept.

O contribuție majoră la dezvoltarea în continuare a ideii de educație egală și accesibilă a avut filozoful ceh Jan Amos Komensky. Acesta a apărut ideile progresiste ale învățământului obligatoriu universal și accesului egal la educație, indiferent de gen, statut social și situație materială. Filozoful scria: „La școală ar trebui să meargă nu numai copiii celor bogați sau nobili, dar toate păturile în general: nobili și oamenii obișnuiți, bogați și săraci, băieți și fete, în toate orașele și localitățile, sate și comunități” [13]. Astfel, J.A. Komensky a sugerat că educația ar trebui să fie continuă și universală.

Astfel, filosofii din epoca Iluminismului, dezvoltând teoria dreptului natural și originii contractuale a statului, considerau învățământul ca o condiție necesară pentru formarea unui om liber cu drepturi depline, care înțelege „legile naturale”. Anume în această perioadă, termenii în sens restrâns „educare” și „instruire” au obținut sens larg – „educație”. Chiar denu-

mirea epocii Iluminismului relevă faptul că valoarea educației și ființei umane educate multilateral a fost subliniată în lucrările filozofilor acelei perioade mult mai mult decât în alte perioade.

În Epoca Modernă, educația continua să fie privită ca o obligație a statului stabilită în actele normative, pe de o parte, și a cetățeanului, pe de altă parte. De exemplu, Thomas Hobbes în lucrarea sa, *Leviathan: Materia, forma și autoritatea statului ecleziastic și civil*, subliniază faptul că educația reprezintă, în primul rând, o chestiune de stat și este direct legată de bunăstarea acestuia. Acesta definește conceptul „educare”, pe care îl consideră ca o responsabilitate comună a părinților și a statului, și „învățământul universitar”, pe care îl consideră „o băutură subțire, care le este oferită de către societatea civilă” elevilor [13]. În opinia sa, „suveranul” este obligat să aibă grijă ca oamenii să fie învățați ce este justiția. Ca oamenii să fie învățați să nu ia de la vecinii săi prin violență și viclenie ceea ce nu le aparține” [13]. Este necesar ca statul să asigure un nivel minim de educație pentru fiecare persoană, iar aceasta ar trebui să fie complet subordonată voinței statului, și nu poate fi prevăzută nicio libertate a educației.

Filozoful John Locke a contribuit în domeniul educației cu lucrarea *Gânduri privind educația*, care mai târziu a devenit o operă clasică a pedagogiei europene. În această lucrare, filosoful englez a relevat noțiunea de educație, susținând că „nouă zecimi din oamenii pe care îi întâlnim în cale, sunt ceea ce sunt – buni sau răi, utili sau inutili – toate datorită educației lor” [14]. În opinia lui, toate ființele umane se nasc cu abilități egale, prin urmare, sunt egali în procesul de învățământ. Locke considera că atâta timp cât copilul nu a învățat încă să acționeze la discreția sa, în conformitate cu principiile morale”, acesta nu are libertate și nu poate acționa de sine stătător” [15], anume educația este cel mai important factor în formarea omului din „tabula rasa” [15] cu drepturi depline.

Spre deosebire de Locke, Jean-Jacques Rousseau recunoștea principiul libertății ca principiu de bază în educația și formarea omului. Conceptul definit de către acesta de „educație naturală” presupune, în primul rând, dezvoltarea individualității fiecărui elev. În cartea sa *Emile sau despre educație* Rousseau a subliniat că individul are libertate și opinie proprie, cum și ce să studieze, sarcina profesorului, în acest caz, este de a ajuta elevul” [16]. Filozoful vedea esența educației în „oferirea a mai multă libertate și mai puțină autoritate copiilor, oferirea posibilității de a întreprinde acțiuni în mod independent și de a solicita mai puține lucruri de la ceilalți” [17]. Evident că Rousseau definește „libertatea care îi este oferită omului de la natură” [18] nu numai ca pe un principiu al educației, dar și obiectivul său primar.

Problemele învățământului au fost elucidate cu

preponderentă și în lucrările altor filozofi francezi din perioada Iluminismului. D. Diderot menționa că „educația oferă omului demnitate, dar și sclavul începe să realizeze că nu a fost născut pentru sclavie” [18]. „Planul universității sau școlii de predare publică a tuturor științelor pentru statul rus”, întocmit de Diderot, îndeplinit la ordinul împărătesei Ecaterina a II-a, propunea modalități de creare a unui sistem de învățământ modern în Imperiul Rus. Omul de știință insista asupra necesității învățământului obligatoriu gratuit primar pentru toate clasele, precum și asupra formării abilităților practice – „care sunt utile pentru fiecare”, la școală și studierii „acelor discipline care sunt necesare pentru profesia aleasă”, la universitate. Putem spune că ideile propagate de către Diderot sunt utilizate în organizarea sistemului de învățământ și în prezent.

Opiniile filosofilor din epoca Iluminismului privind educația au avut un impact extraordinar asupra Constituției Franței din anul 1791. Anume în acest document, pentru prima dată, la nivel constituțional au fost stabilite principiile participării statului la educație și accesul egal la educație și s-a constatat că „va fi garantat și organizat învățământul public, universal pentru toți cetățenii, gratuit în măsura necesară pentru toată populația” [19].

În conformitate cu aceste prevederi, deja în anul 1792, Comitetul pentru Educație al Adunării Legislative din Franța, condus de către Marquis de Condorcet, a propus un proiect de lege privind crearea unui sistem de învățământ. Proiectul prevedea egalitatea dintre bărbați și femei privind accesul la educație, învățământul gratuit, finanțarea de către stat a sistemului de învățământ și crearea condițiilor cât mai favorabile pentru dezvoltarea acestuia [20]. Marquis a jucat un rol important în mișcarea Girondins, și proiectul noii Constituții propus de acesta în anul 1793, în prima sa parte Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului din 1789 prevedea că „educația – este necesitatea tuturor, iar societatea este obligată să satisfacă această necesitate tuturor membrilor săi, «întreprinzând» primul pas spre egalitatea ideală” [21].

Fondatorii teoriei drepturilor naturale ale omului din America, de asemenea, au acordat o deosebită atenție problemelor educației. De exemplu, Thomas Jefferson, într-o scrisoare adresată lui George Washington, a subliniat legătura dintre educație și exercitarea drepturilor și libertăților: „Pentru mine, reprezintă o axiomă faptul că libertatea noastră poate fi menținută doar în mâinile poporului, dotat cu un anumit grad de educație ... doar educația va permite cetățenilor să înțeleagă drepturile lor, să le mențină și să-și îndeplinească în mod rezonabil rolul său în treburile de autoguvernare” [22]. Jefferson considera că doar drepturile juridice egale în conexiune cu educația universală va crea poporului harnic condiții pentru ferici-

rea umană. Cu toate acestea, el, nu considera educația ca un drept pe care omul îl poate solicita din partea statului, ci o considera ca pe o garanție a realizării depline a drepturilor inalienabile la viață, libertate și căutare a fericirii.

Thomas Paine, într-o lucrare bine cunoscută *Drepturile Omului* descria obligația statului de a acorda sprijin familiilor tinere și sărace, precum și „de a achita anual patru lire sterline pentru fiecare copil care nu a împlinit vârsta de 14 ani, oferind posibilitate părinților să-și trimită copiii la școală pentru a învăța să citească, să scrie, și elementele de bază ale aritmeticii” [23]. În așa mod, poate fi depășită ignoranța generațiilor viitoare, sărăcia părinților și, prin urmare, sărăcia, în general, deoarece educația sporește șansele de a realiza capacitatea fiecăruia. Paine subliniază că „guvernul care își îndeplinește atribuțiile în mod corespunzător nu poate permite ca cineva să rămână incult” [24].

Problemele educației au fost relevate și în filosofia germană în operele lui Kant, Hegel, Fichte, Humboldt, Shleymaher și alți filozofi. I. Kant în lucrarea sa *Despre pedagogie* a definit în mod larg acest domeniu de activitate ca educare – „îngrijire (grijă, întreținere), disciplină și formare împreună cu educație” [25]. Filozoful considera că educația este un lucru în care pentru dezvoltarea abilităților naturale ale fiecărui cetățean al țării este necesară participarea din partea statului”, pentru ca persoana să-și atingă scopul”, de aceea guvernatorii trebuie să faciliteze procesul de educație și formare profesională.

Hegel considera educația ca o „eliberare și o activitate de eliberare supremă, punctul de trecere absolută la moralitate nu numai directă, naturală, ci și spirituală, de asemenea, universală, substanțială din punct de vedere subiectiv” [26]. Acesta a subliniat faptul că educația creează o oportunitate pentru fiecare persoană să fie originală, dar în același timp să nu încalce normele sociale și juridice existente de comportament. În opinia lui Hegel, dreptul copilului la educație valorificat de fiecare om reprezintă un drept natural la educație deoarece „omul, nu deține, din punct de vedere instinctiv, calitățile pe care ar trebui să le dețină, acesta ar trebui să le obțină” [27]. Hegel considera că numai prin educarea și instruirea fiecărei persoane apare societatea civilă [28].

Astfel, în filosofia germană clasică s-au dezvoltat ideile filozofilor despre educație ca un instrument de obținere a libertății, și a fost, de asemenea, susținută ideea cu privire la necesitatea activității comune a instituțiilor de stat și societății civile din acest domeniu [28]. Filozofii germani au descris condițiile și obiectivele procesului de învățământ și acele rezultate pozitive care pot fi obținute în cazul în care va fi ridicat nivelul de instruire al fiecăruia. Ideile progresiste propagate de aceștia despre necesitatea învățământului

primar obligatoriu egal pentru toate clasele, au fost utilizate în legislația germană cu privire la educație la sfârșitul secolelor XVIII-începutul secolului XIX.

În anul 1763 (cu 30 de ani înainte de apariția Constituției franceze), în Prusia a fost adoptată o lege privind învățământul primar obligatoriu. În anul 1794, toate instituțiile de învățământ germane au devenit publice, în anul 1808 a fost organizat primul organ executiv care răspundea de educație—Consiliul Superior pentru Educație. În anul 1774, învățământul primar obligatoriu a fost introdus în Austria.

Lucrările filozofilor ruși abordau, de asemenea, probleme ce țin de educație. Astfel, scriitorul rus A.P. Sumarokov vedea cauza inegalității oamenilor în nivelul diferit de instruire [29], acesta considera că educația și egalitatea sunt interdependente și presupun o diferențiere socială. Aceste idei erau propagate și de către M.M. Speransky, care vedea o legătură directă între educație și proveniența de clasă – doar noblețea educată poate să administreze proprietatea, inclusiv să dispună de iobagi, care, la rândul lor, nu pot avea drepturi politice, „Cei care nu au niciun bun în proprietate, după nivelul de educație și viață nu au abilitățile necesare pentru întocmirea legilor”. T.N. Granovsky, dimpotrivă, considera că scopul dezvoltării istorice îl reprezintă crearea unui individ moral și educat. În timpul prelegerilor ținute în Universitatea din Moscova, profesorul T.N. Granovsky discuta în mod deschis despre sistemul feudal din Rusia ca fiind contrar egalității și conceptului de drepturi naturale [30]. M.A. Bakunin considera instruirea tineretului ca o condiție obligatorie a revoluției și formării unei societăți nepărtinitoare.

B.N. Cicerin a propus „stimularea artificială” a instruirii specialiștilor necesari statului: „Atunci când guvernul are nevoie de funcționari instruiți, iar societatea nu îi oferă în cantitatea necesară, sistemul de stimulare poate fi recunoscut ca fiind bine-venit. Locurile sunt gata, există cerințe; pentru îndeplinirea acestuia se stabilesc privilegiile, se aprobă burse, guvernul își asumă cheltuielile pentru instruire” [31]. Totuși, liberalul Cicerin nu considera că instruirea ar trebui să fie doar publică – aceasta poate fi și privată, inclusiv și religioasă. Toate instituțiile de învățământ trebuie să asigure libertatea de administrare, alegerea cadrelor didactice, libertatea de predare, ceea ce presupune nu numai libertatea de exprimare în procesul de învățământ, dar, de asemenea și libertatea financiară a profesorilor.

P.I. Novgorodtsev considera educația ca un fel de „punte” care duce de la punctul de vedere demodat cu privire la relația dintre om și stat la unul modern, deoarece „democrația este imposibilă fără educația poporului, fără a-i ridica nivelul moral” [32]. „Ideea despre unitatea perfectă a voinței generale trebuie să fie considerată ca de neatins. Acesta trebuie să fie înlo-

cuită cu idealul unei instruirii libere și expresia voinței individuale, interacțiunea cărora reprezintă cea mai bună garanție a căutării adevărului de către aceștia. Centrul de greutate cade deci de pe armonia socială pe libertatea personală” – scria P.I. Novgorodtsev. Acesta considera educația ca fiind un instrument de dezvoltare în ființa umană a ideilor despre propria libertate și libertatea celor din jur, natura puterii și dreptului.

Prevederile care se referă la anumite principii ale dreptului fundamental la învățatură au fost stabilite în constituțiile statelor la începutul secolului trecut: în Constituția iraniană din 1906, Carta Constituțională a Republicii Cehoslovacia din 1920, Constituția Regatului Sârbilor, Croaților și Slovenilor (Iugoslavia) în 1921, care proclama „libertatea predării la universitate” [33], Constituția Republicii Polone din 1921, care stabilea că „fiecare cetățean are dreptul de a preda” [33], Constituția Regatului Român în 1923, și altele. O astfel de atenție față de problemele educaționale se explică prin necesitatea de a dezvolta sistemele naționale respective și extinderea conexasă a planificării de stat și finanțării învățământului. Pe lângă aceasta, necesitatea de a reglementa problemele educației din Europa erau legate de manifestațiile minorităților naționale, solicitând ca predarea să aibă loc în limba maternă și în conformitate cu tradițiile naționale de exemplu, acest fapt este reglementat direct de articolul 16 din Constituția Iugoslaviei, 1921.

Constituția URSS din 1936 prevede în articolul 121, dreptul tuturor cetățenilor din URSS la învățatură. Constituția din 1936 pentru prima dată proclama dreptul cetățenilor RSSM la învățatură și stabilea principiile sale de bază: „Cetățenii din URSS au dreptul la învățatură. Acest drept este garantat prin învățământ universal obligatoriu de opt ani, dezvoltarea extensivă a învățământului secundar politehnic, învățământului profesional, liceal și învățământului superior, pe baza legăturii învățământului cu viața de toate zilele, cu procesul de producere, dezvoltarea multilaterală a învățământului seral și învățământului la distanță, caracterul gratuit al învățământului, sistemul de burse de stat, școlarizarea în limba maternă, organizația la fabrici, sovhozuri de stat și colhozuri a instruirii industriale, profesional tehnice și agronomice gratuite pentru oamenii muncii”.

Această formulare dezvoltase deja principiile dreptului fundamental la învățatură recunoscute de practica internațională: (1) accesul egal la educație de orice nivel și formă pentru toți cetățenii (inclusiv minoritățile naționale); (2) obligația statului de a finanța integral sistemul de învățământ. Pe lângă aceasta, pentru prima dată, a fost stabilită în actele normative continuitatea învățământului (adică învățământul de orice nivel poate fi obținut de-a lungul vieții, fără a te distrage de la muncă etc.). În Constituția din 1936 nu a fost inclus principiul libertății educației, fapt ce corespunde

punea directivelor ideologice ale statului sovietic. Putem spune că acest act constituțional a elaborat formula de reglementare a dreptului fundamental la învățatură, care includea dispoziții care erau separate anterior și, cel mai important, din această prevedere rezulta că educația reprezintă nu numai responsabilitatea statului, ci și un drept al omului. Așa că opinia unor juriști străini, precum că „scopul asigurării dreptului fundamental la învățatură în Constituția sovietică era subordonarea tuturor locuitorilor dreptului sovietic și ideologiei în acest domeniu, iar în țările liberale, cetățenii pot alege ce fel de educație să obțină” [34] reflectă doar o abordare comparativă a studiului istoric al dreptului fundamental la învățatură în Republica Moldova. Formula dreptului fundamental la învățatură, prevăzută în Constituția din 1936, a avut un impact enorm asupra dezvoltării în continuare a acestui drept în întreaga lume.

Referințe:

1. CÂRNAȚ, T., și CÂRNAȚ, M., *Protecția juridică a drepturilor omului*. Chișinău: Reclama, 2016, 382 p. (p. 36, 111).
2. CÂRNAȚ, T. *Drept constituțional*. Ediția a II-a revăzută și adăugită. Chișinău: USM, 2010, p. 272.
3. ZAPOROJAN, V. Reflecții teoretice asupra definițiilor „drepturi ale omului” și „drepturi fundamentale”. În: *Contribuții în dezvoltarea doctrinară a dreptului: Conferința științifică internațională din Chișinău, 14-15 martie 2009*. În: *Dimensiunea științifică și praxiologică a dreptului*. Chișinău: „Bon Offices” SRL, 2009, p.442-448.
4. Erasmus din Rotterdam. *De Ratione Studii-Despre rațiunea învățării*, anul 1511, p. 17.
5. COMENIUS, Ioan Amos. *DIDACTICA MAGNA*. Tradusă și însoțită de reflecții de Petru GARBOVICEANU. București, 1893, p. 68.
6. DANIȘOR, Dan Claudiu, DĂNIȘOR, Gh., DOGARU, I., POPA, N. *Filozofia Dreptului, Marile curente*. București: C.H. BECK. 268 p.
7. НЕПЕСЯНИЦ, В.С. *Сократ*. Москва: Наука, 1977, c.57.
8. BORGVEANU, V. *Istoria pedagogiei*. București: Liber. Pavel Sudu, 1919, p.288, p. 158.
9. Site: <http://www.sparknotes.com/philosophy/utopia/section10/page/2/> accesat la data de 28.01.2017.
10. BULMER, W. and Co. *Of the education of the poor: being the first part of a digest of the reports of the Society for bettering the condition of the poor*. L., 1809, p.261-262.
11. MACINTYRE, Alasdair C. *After Virtue. A study in Moral Theory*, third edition, published in the United States in 2007 by the University of Notre Dame Press Notre Dame, Indiana 46556. P. 66-67.
12. НЕПЕСЯНИЦ, В.С. *Op.cit.*
13. ZLATESCU, V.D., MOROIANU ZLĂTESCU, I. *Repere pentru o filozofie a drepturilor*.
14. DIACONU, I. *Drepturile omului în dreptul inter-*

national contemporan – teorie și practică. Ediția a II-a revizuită și completată. București: Lumina Lex 2010, p.457, p. 201.

15. LOCKE, J., YOLTON, John W. *The Locke reader: selections from the works of John Locke: with a general introduction and commentary*. Cambridge, 1977, p. 232.

16. BOUANT, E. *Dictionaire-manuel-illustre des sciences usuelles*. 2500 gravures E. BOUANT. Ed. 3. Paris: Armand Colin, 1894. 808 p.

17. BOYD, W. *The history of Western education*. Revised by E. J. KING. London: Ed. Adam and Charles Black, 1966, p. 489.

18. НОВГОРОДЦЕВ, П.И. *Лекции по истории и философии права. Учения Нового Времени, XVI-XIX вв.* Москва: 2010. 249 с.

19. ANDREI, N., PĂRNUȚĂ, Gh. *Istoria învățământului din Oltenia. Din problemele pedagogiei moderne*. Vol. II. Ed. 2-a. Craiova: Scrisul Românesc, 1981, p.602.

20. ANTONESCU, G. *Din problemele pedagogiei moderne*. Ed. 2-a. București: Cartea Română, p.303.

21. MOROIANU ZLĂTESCU, I., DEMETRESCU, R.C. *Drept instituțional comunitar și drepturile omului*. Institutul Român pentru Drepturile Omului. București, 2005, p. 107.

22. MAZILU, D. *Drepturile omului. Concept. Exigențe și realități contemporane*. București: Lumina Lex, 2008, p. 84-85.

23. PAINE, T. *The Rights of Man. The Thomas Paine Reader*. New York, 1987. 338 p.

24. RÎBCA, E., ZAHARIA, V., MĂRGINEANU, V. *Istoria doctrinelor politice și de drept*. Chișinău: Museum, 2005, p.21.

25. SELEJAN-GUȚAN, B. *Protecția Europeană a Drepturilor Omului*. Ed. a 2-a, rev. București: C.H. Beck, 2006, p. 35.

26. JOFA, C. *Protecția drepturilor omului*. Iași: Chemarea, 2000, p 56.

27. MELTON, James van Horn. *Absolutism and the Eighteenth – Century Origins of Compulsory Schooling in Prussia and Austria*. New York, 1988, p. 200-295.

28. NICHITA, R. *Dreptul la învățătură – garant al dezvoltării ființei umane*.

29. СУМАРÓКОВ, А.П. *История политических и правовых учений*. Под ред. О.Э. ЛЕЙСТА. Москва:1997, с. 278.

30. ЛУКАШОВА, К. *Права человека*. Москва, 1999, с. 573.

31. ЧИЧЕРИН, Б. Н. *Курс государственной науки*. Т.2. Москва: 1894.

32. НОВГОРОДЦЕВ, П.И. *Введение в философию права: Кризис современного правосознания*. Москва: Наука, 1997. 269 с.

33. ARSENI, Al., IVANOV V., SUHOLITCO, L. *Drept constituțional comparat*. Chișinău: CE USM, 2003, p.296.

34. SPRING, Joel H. *The universal right to education: justification, definition, and guidelines*. L., 2008, p.11.

Prezentat la 18.09.2018